

**"UN CHASSEUR FRANÇAIS A
SECTIONNÉ UNE LIGNE À HAUTE
TENSION EN VOULANT TIRER SUR
UN CHEVREUIL."**

1

**"MCDONALD'S A INVENTÉ DES
BROCOLIS AU GOÛT DE CHEWING-
GUM."**

1

**"NEW YORK SE SITUE À UNE
LATITUDE PLUS AU SUD QUE ROME."**

1

**"LA SUPERFICIE TOTALE DE
L'ANGLETERRE, DU PAYS DE GALLES,
DE L'ÉCOSSE ET DE L'IRLANDE DU
NORD EST PLUS PETITE QUE LA
GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL."**

1

"AFIN D'ÉVITER LA TRICHE, UNE ÉCOLE EN INDE FAIT PASSER LES EXAMENS À SES ÉTUDIANTS AVEC UN CARTON SUR LA TÊTE."

1

"LE NOM DE LA RENAULT TWINGO PROVIENT DE LA CONTRACTION DES DANSES TWIST, SWING ET TANGO."

1

"EN AUSTRALIE, UNE CHAÎNE DE RESTAURANT FAIT FUREUR EN INSULTANT COPIEUSEMENT SES CLIENTS."

1

"LA DERNIÈRE EXÉCUTION À LA GUILLOTINE EN FRANCE A EU LIEU LA MÊME ANNÉE QUE LA SORTIE DU PREMIER STAR WARS."

2

"LA SUÈDE RECYCLE TELLEMENT BIEN SES DÉCHETS QU'ELLE EST OBLIGÉE D'EN IMPORTER DE NORVÈGE POUR ALIMENTER SES PROPRES PROGRAMMES D'ÉNERGIE."

2

"EN UKRAINE, UNE FEMME EST SORTIE SUR L'AILE D'UN AVION PARCE QU'ELLE AVAIT TROP CHAUD."

2

"EN FRANCE, UNE SOCIÉTÉ A COMMERCIALISÉ LIBREMENT UNE CRÈME DE BEAUTÉ RADIOACTIVE."

2

"L'ANCÊTRE DU GILET PARE-BALLE ÉTAIT CONSTITUÉ D'UN GILET EN TISSU DE SOIE."

2

"PENDANT LES ANNÉES 50, LES ÉCOLIERS FRANÇAIS POUVAIENT APPORTER DE L'ALCOOL EN CLASSE."

2

"LORSQUE L'ON ROUGIT, L'ESTOMAC ROUGIT ÉGALEMENT."

2

"LA GUERRE LA PLUS COURTE DE L'HISTOIRE A DURÉ MOINS D'UNE HEURE."

3

"LE MOTEUR DIESEL A ÉTÉ CONÇU À L'ORIGINE POUR FONCTIONNER À L'HUILE VÉGÉTALE."

3

**"LA CHINE EST PARVENUE À
MODIFIER LA MÉTÉO POUR OBTENIR
UN CIEL BLEU LORS DU CENTENAIRE
DU PARTI COMMUNISTE."**

3

**"IL Y A PLUS D'ARBRES SUR TERRE
QUE D'ÉTOILES DANS TOUTE LA
VOIE LACTÉE."**

3

**"LES DERNIERS MAMMOUTHS SONT
CONTEMPORAINS DE LA
CONSTRUCTION DE LA PYRAMIDE
DE KHÉOPS."**

3

**"COMME LES HUMAINS, LES CHATS
PEUVENT ÊTRE DROITIERS OU
GAUCHERS."**

3

**"UN JUGE A ORDONNÉ À UN
RÉSIDENT DE HAWAÏ D'ÉCRIRE 144
COMPLIMENTS SUR SON EX-PETITE
AMIE."**

3

**"UN JOUET ÉDUCATIF POUR ENFANT
CHANTE EN POLONAIS LES
BIENFAITS DE LA COCAÏNE."**

4

**"BENJAMIN FRANKLIN SOUHAITAIT
QUE L'EMBLÈME AMÉRICAIN SOIT LE
DINDON SAUVAGE PLUTÔT QUE LE
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE."**

4

**"L'ETAT DU WYOMING CONTIENT
MOINS DE CINQ ESCALATORS SUR
TOUT SON TERRITOIRE."**

4

**"LE WI-FI EXISTE GRÂCE À UNE
ACTRICE HOLLYWOODIENNE DES
ANNÉES 40."**

4

**"LE PETIT D'UN HÉRISSON
S'APPELLE UN CHOUPISSON."**

4

**"NOTRE SOLEIL REPRÉSENTE À LUI
SEUL PLUS DE 99% DE LA MASSE DE
NOTRE SYSTÈME SOLAIRE."**

4

**"LA REINE CLÉOPÂTRE VII ÉTAIT
CHRONOLOGIQUEMENT PLUS PROCHE
DE L'INVENTION DE L'IPHONE QUE
DE LA CONSTRUCTION DE LA
PYRAMIDE DE KHÉOPS."**

4

**"LES TERRITOIRES DES ÉTAT-UNIS
ET DE LA RUSSIE SONT DISTANTS
DE MOINS DE 5 KM."**

5

**"LES CORBEAUX ONT UNE
CAPACITÉ MENTALE ÉQUIVALENTE
À CELLE D'UN ENFANT DE SEPT
ANS."**

5

**"LE MOT « HOAX », QUI DÉSIGNE
UN CANULAR, EST DÉRIVÉ DE
L'INCANTATION MAGIQUE HOCUS-
POCUS."**

5

**"LA NASA A L'INTENTION
D'INSTALLER UN RÉSEAU WI-FI SUR
LA LUNE."**

5

**"L'EXTREME IRONING EST UN SPORT
MÉLANGEANT REPASSAGE DE
CHEMISE ET PERFORMANCE
EXTRÊME."**

5

**"LE SECOND PRÉNOM DU PRÉSIDENT
AMÉRICAIN HARRY TRUMAN EST
"S"."**

5

**"UN VERRE EN CARTON REMPLI
D'EAU PLACÉ AU-DESSUS D'UNE
FLAMME NE PRENDRA PAS FEU."**

5

**"L'ASTON MARTIN DU PRINCE
CHARLES ROULE AU VIN BLANC."**

6

**"L'UNIVERSITÉ D'OXFORD EST PLUS
VIEILLE QUE L'EMPIRE AZTÈQUE."**

6

**"LA VILLE DE PARIS NE CONTIENT
AUCUN PANNEAU STOP SUR LA
VOIE PUBLIQUE."**

6

**"DES SCIENTIFIQUES ONT APPRIS À
DES ÉPINARDS À ENVOYER DES
ALERTES PAR EMAIL."**

6

**"EN SUISSE, IL EST INTERDIT DE
TONDRE SA PELOUSE LE
DIMANCHE."**

6

**"AUX ETATS-UNIS, IL Y A PLUS DE
BIBLIOTHÈQUES QUE DE
MCDONALD'S."**

6

**"L'OUVRE-BOÎTE EST APPARU
QUARANTE ANS APRÈS L'INVENTION
DE LA CONSERVE."**

6

